

ZAMONAVIY TILSHUNOSLIK YO'NALISHLARI**Ne'matullayeva Gulruksor Rahimjon qizi****Namangan davlat pedagogika instituti****O'zbek tili va adabiyoti yo'nalishi 1-kurs magistranti****<https://doi.org/10.5281/zenodo.18219841>**

Tilshunoslik inson tafakkuri, madaniyati va ijtimoiy munosabatlarini aks ettiruvchi muhim fanlardan biridir. XXI asrga kelib jamiyat taraqqiyoti, globallasuv, raqamli texnologiyalar rivoji hamda fanlararo integratsiya natijasida tilshunoslik fani ham yangi yo'nalishlar bilan boyidi. Endilikda til faqat grammatik tizim sifatida emas, balki inson ongining, kommunikativ faoliyatining va madaniy tajribasining ifodasi sifatida o'rganilmoqda. Shu bois zamonaviy tilshunoslikda paydo bo'lgan yangi yo'nalishlar tilni turli jihatlardan tadqiq etish imkonini bermoqda.

Zamonaviy tilshunoslik yo'nalishlarini bir necha asosiy guruhga ajratish mumkin: kognitiv yo'nalishlar, kommunikativ-pragmatik yondashuvlar, ijtimoiy yo'nalishlar, texnologiyaga asoslangan yo'nalishlar va madaniyat bilan bog'liq yondashuvlar.

Kognitiv tilshunoslik tilni inson ongining bir qismi sifatida o'rganadi. Bu yo'nalishda til birliklari insonning bilim tizimi, konseptual tasavvurlari va dunyoqarashi bilan bog'lanadi. Masalan, metaforalar faqat badiiy vosita emas, balki inson tafakkurining asosiy mexanizmi sifatida talqin qilinadi. Kognitiv tilshunoslik til orqali inson dunyoni qanday idrok etishini tahlil qilishga imkon beradi.[4]

Pragmatik tilshunoslik nutqning real muloqotdagi qo'llanishini o'rganadi. Bu yo'nalish nutq aktlari, kontekst, gapiruvchining maqsadi va tinglovchining qabul qilish jarayonini tahlil qiladi. Natijada til birliklarining ma'nosi faqat lug'aviy emas, balki vaziyatga bog'liq ekanligi aniqlanadi. Bu yondashuv tilning ijtimoiy va kommunikativ funksiyasini chuqurroq ochib beradi.[3]

Diskurs tahlili matn va nutqni ijtimoiy jarayon bilan bog'liq holda o'rganadi. Bu yo'nalishda matn faqat lingvistik birlik emas, balki ijtimoiy hodisa sifatida qaraladi. Siyosiy diskurs, ommaviy axborot diskursi, ilmiy diskurs kabi turlar ajratilib, ularning jamiyatga ta'siri tahlil qilinadi.

Sotsiolingvistika til va jamiyat o'rtasidagi munosabatlarni o'rganadi. Unda tilning ijtimoiy tabaqalanishi, lahjalar, bilingvizm, til siyosati va til prestiji kabi masalalar muhim o'rin tutadi. Sotsiolingvistika til o'zgarishlarining ijtimoiy sabablarini aniqlashga xizmat qiladi.[1]

Psixolingvistika nutqning hosil bo'lishi va qabul qilinish jarayonlarini o'rganadi. Bu yo'nalish tilni inson psixikasi bilan bog'laydi. Nutqni idrok etish, xotirada saqlash va qayta ishlab chiqish jarayonlari tajribalar orqali tahlil qilinadi.[2]

Korpus lingvistikasi zamonaviy texnologiyalarga asoslangan yo'nalish bo'lib, katta hajmdagi matnlar bazasi — korpuslar yordamida tilni statistik va empirik usulda o'rganadi. Bu yo'nalish til birliklarining real qo'llanish chastotasini aniqlashga, yangi tendensiyalarni kuzatishga imkon beradi.[3]

Kompyuter lingvistikasi sun'iy intellekt, mashinaviy tarjima, nutqni avtomatik tanish va matnni avtomatik tahlil qilish kabi sohalarni qamrab oladi. Bu yo'nalish tilni raqamli muhitga moslashtiradi va texnologiya bilan integratsiyalashgan yangi imkoniyatlar yaratadi.[4]

Lingvokulturologiya til va madaniyat o'rtasidagi aloqani o'rganadi. Unda milliy mentalitet, madaniy konseptlar, urf-odatlar til orqali qanday ifodalanishi tahlil qilinadi. Bu yo'nalish milliy til xususiyatlarini saqlash va tushunishda muhim ahamiyatga ega.

Xulosa qilib aytganda, Zamonaviy tilshunoslik yo'nalishlari tilni ko'p qirrali hodisa sifatida talqin qilishga imkon bermoqda. Til endilikda faqat grammatik tizim emas, balki inson tafakkuri, jamiyat, madaniyat va texnologiya bilan chambarchas bog'liq murakkab tizim sifatida o'rganilmoqda. Bu yo'nalishlar nafaqat nazariy bilimlarni boyitadi, balki amaliy sohalar — ta'lim, tarjima, axborot texnologiyalari va madaniyatlararo muloqot rivojiga ham xizmat qiladi. Shunday ekan, zamonaviy tilshunoslik fanining rivoji insoniyatning kommunikativ ehtiyojlariga mos ravishda kengayib boraveradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Mahmudov N. O'zbek tilining kognitiv asoslari. — Toshkent: Fan, 2015. — 55–62-betlar.
2. Rahmatullayev Sh. O'zbek tilshunosligining dolzarb masalalari. — Toshkent: O'qituvchi, 2013. — 78–85-betlar.
3. Nurmonov A. Zamonaviy o'zbek tilshunosligi. — Toshkent: Akademnashr, 2018. — 101–108-betlar.
4. To'xtasinov B. Diskurs tahlili va o'zbek matnshunosligi. — Toshkent: Innovatsiya, 2020. — 44–50-betlar.